

O'ZINI O'ZI O'LDIRISHGA UNDAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASI JINOYATNING BOSHQA HAYOTGA QARSHI JINOYATLARIDAN FARQLI VA O'XSHASHLIK JIHATLARI

Umurzoqov Mexroj Umar o'g'li

E-mail: umirzakovm7@gmail.com

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti "Xalqaro huquq" fakulteti magistranti

Ilmiy rahbar: Ph.D.,

Yusupdjanov Odil Abdugafurovich

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, Jahin
iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13762842>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati va uning boshqa hayotga qarshi jinoyatlar bilan o'xshash va farqli jihatlari tahlil qilinadi. O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik jinoyati qasddan odam o'ldirish, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish, onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish kabi jinoyatlar bilan bir qator obyektiv va subyektiv jihatlardan o'xshashlik va farqlarga ega. Obyektiv jihatdan jinoyatning obyektlari umumiy bo'lib, o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligiga qarshi qaratilgan. Subyektiv jihatdan, qasddan odam o'ldirish jinoyatlari egri va to'g'ri qasddan sodir etilishi mumkin bo'lsa, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik jinoyati faqat egri qasd bilan sodir etiladi. Mazkur maqolada bu jinoyat turlarining subyektiv va obyektiv jihatlari, ularning o'xshashlik va farqli tomonlari hamda jinoyatlar subyekti haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik, qasddan odam o'ldirish, kuchli ruhiy hayajonlanish, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish, jinoyat obyektlari, jinoyat subyekti, egri qasd, to'g'ri qasd, jinoyatga javobgarlik.

O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati o'z obyektiv hamda subyektiv belgilariga ko'ra bir qancha jinoyatlar bilan o'xshash hisoblanadi. Jumladan ushbu jinoyatning qasddan odam o'ldirish jinoyati bilan o'xshashlik jihatini jinoyat obyektlari bir xilligi bilan qiyoslash mumkin. Har ikki jinoyatda ham obyekt o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligi hisoblandi. Subyektiv tomondan ikki jinoyat farq qiladi. Qasddan odam o'ldirish ham egri va to'g'ri qasddan sodir etiladi. O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati faqat egri qasd natijasida sodir etiladi. Ikkala jinoyat subyekti ham aqli raso jismoniy shaxs bo'lishi mumkin. Shuningdek, O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati subyekt yoshi 16 yoshga to'lgan aqli raso jinoyat sodir etgan shaxs bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi JK 97-modda 1-qism uchun 14 yosh, 2-qism uchun 13 yosh qilib belgilangan. Obyektiv tomondan harakatlar moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahmsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishga undaganlikda ifodalanadi, qasddan odam o'ldirish jinoyatida esa yuqoridagi holatlardan tashqari boshqa vaqtlarda qilmish mazkur norma bilan tartibga solinadi.

Bundan tashqari O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish jinoyati bilan o'xshash bo'lib, har

Ikki jinoyatlar obyekti o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligi hisoblandi. Subyektiv tomondan O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati faqat egri qasd natijasida sodir etilishi bilan farq qiladi. Bu ikki jinoyatning subyekti ham o'xshash bo'lib, ya'ni 16 yoshga to'lgan aqli raso shaxs. Obyektiv tomondan o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyatida harakatlar moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahmsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishga undaganlikda ifodalansa, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish jinoyatining obyektiv tomoni jabrlanuvchi tomonidan qilingan g'ayriqonuniy zo'rlik yoki og'ir haqorat, shuningdek uning boshqa g'ayriqonuniy harakatlari tufayli to'satdan yuz bergan kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish harakatlarida ifodalanadi.

Shuningdek, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi jinoyati bilan ham o'xshash va farqli jihatlari mavjud. Ikkala jinoyatning ham subyekti o'xshash bo'lib, ya'ni 16 yoshga to'lgan aqli raso shaxs. Subyektiv tomondan onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi jinoyati ham egri ham to'g'ri qasddan sodir etilsa, O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati faqat egri qasd natijasida sodir etiladi. Ikki jinoyatning ham obyekti o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligi hisoblandi. Obyektiv tomondan o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyatida harakatlar moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahmsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishga undaganlikda ifodalansa, onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi jinoyati onaning tug'ishi hamon yoki tug'ish vaqtida sodir etilishida ifodalanadi.

Shuningdek, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish jinoyati bilan ham o'xshash va farqli jihatlari mavjud. Ikki jinoyatning ham obyekti o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligi hisoblandi. Obyektiv tomondan o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyatida harakatlar moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahmsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishga undaganlikda ifodalansa, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish jinoyati o'z-o'ziga ishonish yoki beparvolik orqasida odam o'limini keltirib chiqarishda ifodalangan harakat yoki harakatsizlikda sodir etilishida ifodalanadi. Ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish jinoyatining subyektiv tomoni aybning ehtiyotsizlik shaklida ifodalanasa, O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati faqat egri qasd natijasida sodir etilishida ifodalanadi. Ikkala jinoyatning ham subyekti o'xshash. Ya'ni 16 yoshga to'lgan aqli raso shaxs.

O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyatini o'zini o'zi o'ldirishga undash jinoyatidan farqlashimiz lozim. O'zini o'zi o'ldirishga undash jinoyatining obyekti shaxsni ko'ndirish, aldash yoki boshqa yo'l bilan o'zga shaxsda o'zini o'zi o'ldirish hissini uyg'otish, agar shaxs o'zini o'zi o'ldirgan yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishida ifodalanadi. O'zini o'zi o'ldirishga undash jinoyatining obyekti o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligi hisoblandi. Mazkur jinoyatning subyekti 16 yoshga to'lgan aqli raso shaxs hisoblanadi. Subyektiv tomoni esa qasd hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik uchun javobgarlik masalasi jinoyati turli jinoyatlar bilan obyektiv va subyektiv jihatlaridan o'xshashlik va farqlarga ega. Ushbu jinoyatning boshqa hayotga qarshi jinoyatlardan asosiy farqi, uning faqat egri qasd orqali sodir etilishi bilan bog'liq. Bu jinoyatda aybdor shaxs o'z harakatlari orqali jabrlanuvchining psixologik bosim yoki kamsitishga olib keladigan hatti-harakatlari natijasida o'zini o'zi o'ldirish yoki suiqasd qilishga undaydi.

O'zini o'zi o'ldirishga undaganlik jinoyatining obyektiv jihatlarini qasddan odam o'ldirish, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish, onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi va ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish jinoyatlari bilan umumiylikka ega bo'lib, har biri o'zga shaxsning hayotiy daxlsizligiga qaratilgan. Biroq, subyektiv jihatdan, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik faqat egri qasd natijasida sodir etilishi bilan ajralib turadi.

Ushbu tahlil o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik jinoyatining boshqa jinoyatlardan qanday farq qilishi va qaysi jihatlarini o'xshash ekanligini aniqlash imkonini beradi. Bu esa jinoyatlarning to'g'ri huquqiy baholanishi va jinoyat sodir etgan shaxslarning javobgarlik darajasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, jinoyatlarning subyektiv, jinoyat sodir etilish yoshi va jinoyatning sodir etilish sharoitlari bo'yicha tafovutlar, huquqni qo'llash amaliyotida adolatli va to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun muhim omillardir. Shu bilan birga, o'zini o'zi o'ldirishga undaganlik jinoyatini boshqa jinoyatlardan farqlash va ularning o'xshash tomonlarini o'rganish huquqiy normalarni to'g'ri qo'llashda amaliy yordam beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Mazkur yangi tahrirdagi Konstitutsiya 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (2022-yil 14-martgacha bo'lgan o'zgartish va qo'shimchalar bilan). <https://lex.uz/docs/-111453?ONDATE2=14.03.2022&action=compare>
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. –T.: “Adolat”, 1997. – B.56-65.
5. Очилов Ҳасан Рашидович. Саволлар ва жавоблар. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). Тошкент 2009